

**VI SEMINARIO
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA**

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
EN EL CONTEXTO
DE LA TRANSFERENCIA
UNIVERSITARIA

Libro de resúmenes

VI SEMINARIO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
EN EL CONTEXTO
DE LA TRANSFERENCIA
UNIVERSITARIA**

28. 04. 2023

05. 05. 2023

ORGANIZACIÓN

Área de Didáctica de la Expresión
Plástica de la Universidad de
Zaragoza

COORDINACIÓN

Alfonso Revilla
Nora Ramos
Víctor Murillo
Sara Fuentes

Departamento de
Expresión Musical,
Plástica y Corporal
Universidad Zaragoza

Facultad de
Ciencias Humanas y de
la Educación - Huesca
Universidad Zaragoza

Facultad de Educación
Universidad Zaragoza

Contenido

Programa	5
Presentación	6
Apertura del encuentro Víctor Murillo-Ligorred	6
Genealogía del seminario de educación artística Víctor Murillo-Ligorred	7
Temática: Educación Artística y transformación social en el contexto de la Transferencia universitaria Sara Fuentes, Nora Ramos-Vallecillo, Víctor Murillo-Ligorred	7
Resúmenes	9
Ponencias invitadas	
Construyendo Conocimientos Compartidos en Arte y Salud: 12 años de colaboración con Madrid Salud Noemí Ávila	9
Revisitar la noción de transferencia, para hablar de transformación social desde propuestas educativas en Artes Visuales Estibaliz Aberasturi-Apraiz	10
Intervenciones	11
La transferencia universitaria a través de la oficina OTRI de la Universidad de Zaragoza. Proyectos didáctico-artísticos en el medio rural durante el periodo 2018-2023 Víctor Murillo-Ligorred	11
Intervenciones didácticas-artísticas en el aula jardín CICIFE, un proyecto de transferencia colaborativo Nora Ramos Vallecillo	12
De la imaginación a la realidad; un proyecto colaborativo de intervención artística en centros de salud de atención primaria Arantxa Urdaniz	13

Si, llegó. Arte y memoria para un documentar sobre la batalla de Teruel Irene Covaleda	14
EXPERIENCIA SOCIAL: Introducción y aplicación del grabado en etapas de infantil y primaria Leticia Fayos	15
“De la observación individual a la creación colectiva”. Evidencias y resultados dentro del programa Equ(ALL)ing, project. ERASMUS + Pedro Zarzoso	16
Artistas contemporáneos africanos, enfoques didácticos Clara Ocaña	17
Transmisiones e interdependencias artísticas y de aprendizaje en contextos reales María Enfedaque	18
Transferencias desde la educación artística a la universidad, la sociedad y la familia: algunas reflexiones, ideas y experiencias Martín Caeiro y Sara Fuentes	19
Conferencias didácticas performativas como nexo de unión entre la universidad y el mercado laboral. Masterclass a través del performance, lo visual y lo audiovisual Raul Ursua	20
La educación patrimonial en la formación del profesorado. Acciones educativas desde la didáctica de las ciencias sociales Alodia Rubio Navarro y Silvia García Ceballos	21
Educación visual y plástica en educación primaria: entendiendo los objetivos de desarrollo sostenible de manera creativa Víctor Solanas	22
Interdisciplinariedad didáctica en primaria: un proyecto entre la educación artística y la expresión corporal en alumnado con riesgo de exclusión social Alba Rua	23
Creando un océano en las aulas de Educación Infantil: un proyecto sobre educación medioambiental y conciencia ecológica a través del arte y el reciclaje Elena Casado	24

PROGRAMA

VI SEMINARIO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Educación Artística y transformación social en el contexto de la transferencia universitaria

Viernes, 28 de abril

Sala de Juntas, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación - Huesca

9.30h. Apertura Institucional

9.40h. Víctor Murillo

La transferencia universitaria a través de la oficina OTRI de la Universidad de Zaragoza. Proyectos didáctico-artísticos en el medio rural durante el periodo 2018-2023.

9.50h. Nora Ramos

Intervenciones didácticas-artísticas en el aula jardín CICEFE, un proyecto de transferencia colaborativo.

10.00h. Arantxa Urdaniz

De la imaginación a la realidad; un proyecto colaborativo de intervención artística en centros de salud de atención primaria.

10.10h. Irene Covaleda

Sí, llegó. Arte y memoria para un documental sobre la batalla de Teruel.

10.20h. Leticia Fayos

EXPERIENCIA SOCIAL: Introducción y aplicación del grabado en etapas de infantil y primaria.

10.30h. Pedro Zarzoso

"De la observación individual a la creación colectiva". Evidencias y resultados dentro del programa Equ(ALL)ing, project. ERASMUS +

10.40h. Clara Ocaña

Artistas contemporáneos africanos, enfoques didácticos.

10.50h. Alfonso Revilla

Pensando en la educación plástica en la Universidad de Zaragoza.

11.20h. Descanso

12.00h. Visita al taller de **Isidro Ferrer**

13.30h. Mesa redonda. Modera: Nora Ramos

14.30h. Clausura

Viernes, 5 de mayo

Link: meet.google.com/ibz-zuwy-qmp

9.00h. Apertura Institucional

9.30h. Noemí Ávila. Ponencia invitada

Construyendo Conocimientos Compartidos en Arte y Salud: 12 años de colaboración con Madrid Salud.

10.45h. Estibaliz Aberasturi-Apr aiz. Ponencia invitada.

Revisitar la noción de transferencia, para hablar de transformación social desde propuestas educativas en Artes Visuales.

12.00h. Descanso

12.10h. María Enfedaque

Transmisiones e interdependencias artísticas y de aprendizaje en contextos reales.

12.20h. Martín Caeiro y Sara Fuentes

Transferencias desde la Educación Artística a la universidad, la sociedad y la familia: algunas reflexiones, ideas y experiencias.

12.30h. Raúl Ursua

Conferencias didácticas performativas como nexo de unión entre la universidad y el mercado laboral. Masterclass a través del performance, lo visual y lo audiovisual.

12.40h. Alodia Rubio Navarro y Silvia García Ceballos

La educación patrimonial en la formación del profesorado. Acciones educativas desde la didáctica de las ciencias sociales.

12.50h. Víctor Solanas

Educación visual y plástica en educación primaria: entendiendo los objetivos de desarrollo sostenible de manera creativa.

13h. Alba Rúa

Interdisciplinariedad didáctica en primaria: un proyecto entre la educación artística y la expresión corporal en alumnado con riesgo de exclusión social.

13.10h. Elena Casado

Creando un océano en las aulas de Educación Infantil: un proyecto sobre educación medioambiental y conciencia ecológica a través del arte y el reciclaje.

13.20h. Mesa redonda. Modera: Sara Fuentes

14.00h. Clausura

Presentación

Apertura del encuentro

Víctor Murillo-Ligorred

Dispuestos a iniciar la andadura en este sexto seminario, titulado ***Educación Artística y transformación social en el contexto de la Transferencia universitaria***, nos encontramos con el programa por primera vez en Huesca y lo hacemos, tras mucho tiempo, de manera presencial venidos de los tres campus aragoneses. Es una alegría volver al formato físico, y retomar las costumbres pasadas, el café compartido, la charla, una comida entre colegas. Todo esto ya casi, se nos había olvidado. Pero lo que no hemos olvidado en estos años han sido los objetivos que hacen que estemos aquí:

Del lado del profesorado, el seminario está orientado a los docentes de los tres campus de la Universidad de Zaragoza donde, bien de manera presencial en sus primeras ediciones, y desde el 2021 de manera telemática, nos hemos reunido con los objetivos siguientes:

Primero, conocernos entre nosotros. Somos entre 14 y 15 profesores del área en los tres campus, dependiendo del año. Este encuentro sirve para conocer los intereses, las investigaciones de cada uno y ver si podemos establecer puntos de encuentro. Fruto de estos encuentros y entendimientos son algunos de los proyectos de innovación docente que se desarrollan actualmente.

Segundo, visibilizar al área en sus tres apéndices, destacando los puntos fuertes de cada uno de ellos y que sirva como ejemplo a las otras. Así, en Zaragoza se conocieron proyectos de Teruel y Huesca que nos han ayudado a plantear la asignatura estos últimos años, como las prácticas en fotografía. En Huesca, implementaron el proyecto de juguetes rotos, que realizamos primero en la Facultad de Educación de manera experimental en un grupo. Y Teruel se ha involucrado con las imágenes digitales, tema abordado por la Facultad de Educación y del que esta universidad está haciendo un auténtico baluarte de innovación e investigación.

Tercero, invitar a otros investigadores de reconocido prestigio al seminario. En este sentido, interesa conocer el trabajo de los colegas de la propia área, así como de áreas afines o que presenten líneas de trabajo que se acerquen a la interdisciplinariedad de nuestro campo de estudio. Así, han participado investigadores del panorama nacional como Carlos Escaño (Universidad de Sevilla), Amaia Arriaga (Universidad Pública de Navarra), Rafael Marfil (Universidad de Granada), Lander Calvelhe (Universidad Pública de Navarra), o bien, investigadores de otras áreas de conocimiento tangenciales en algún punto que conectan con la nuestra. De este lado, han participado desde los departamentos de didáctica del Museo de Zaragoza, del IACC Pablo Serrano o de la Escuela de Arte de Zaragoza. Igualmente, también lo han hecho colegas del Departamento de Ciencias Experimentales de la Universidad de Zaragoza, en la tangencialidad Arte-Ciencia en la educación. Y desde el Área de Escultura de la titulación de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias sociales y Humanas de Teruel.

En esta vertiente y para esta edición, tenemos el gusto de contar con Estíbalitz Aberasturi-Appraiz de la Universidad del País Vasco y Noemí Ávila Valdés de la

Universidad Complutense de Madrid. Así como con Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño Gráfico y Premio Nacional de Ilustración Isidro Ferrer, afincado en Huesca.

A través de las distintas conferencias y comunicaciones conseguimos interesar a los asistentes y brindarles un lugar de inspiración, de ejemplo, de conocimiento sobre otros centros educativos para mejorar, de un lado, nuestra investigación y propuestas docentes y, de otro, ofrecer a nuestro alumnado un panorama amplio de encuentro entre investigadores a los que preguntar y entablar diálogo para sus proyectos de TFG y TFM.

Genealogía del seminario de educación artística

Víctor Murillo-Ligorred

Como se ha señalado, el seminario ha alcanzado las cinco ediciones y tiene puesta su mirada en la sexta. Así, todas las ediciones han sido:

2015/2016. I Seminario de Educación Artística “La imagen como medio de pensamiento: expresión plástica y cultura visual.

2016/2017. II Seminario de Educación Artística “Didáctica, usos y prácticas actuales”.

2017/2018-III Seminario de Educación Artística “La Educación Artística desde sus múltiples desarrollos: la confluencia de lo artístico en otros campos de conocimiento.

2020/2021. IV Seminario de Educación Artística “Educación artística dentro del campus iberus: sinergias, necesidades y puntos de encuentro interfacultades”.

2021/2022. V Seminario de Educación Artística “Educación artística en torno a las pedagogías digitales, metodologías artísticas de investigación e innovación y buenas prácticas docentes”.

Tan solo, en el curso 2019/2020 no fue posible su realización por la situación sobrevenida de la pandemia del COVID 19.

Temática: Educación Artística y transformación social en el contexto de la Transferencia universitaria

Sara Fuentes, Nora Ramos-Vallecillo, Víctor Murillo-Ligorred

En el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento se entrecruzan en el trabajo universitario. La llamada tercera misión de la universidad, la transferencia, reúne tareas difíciles de cuantificar y dimensionar, mucho más, cuando es el peso e impacto de la Educación Artística en la sociedad el que se pone en juego. Y es que una de las fortalezas del área de Didáctica de la Expresión Plástica se encuentra en su marcado carácter práctico, asentada en el

principio del saber hacer, siendo la transferencia una salida natural en su conexión con la sociedad en la que se inscribe.

En la presente edición del seminario, que cumple su sexto encuentro, reflexionamos desde el contexto de la Educación Artística sobre los espacios de cohabitación que surgen en el cruce entre docencia, investigación y transferencia. ¿Cómo orientamos nuestra práctica docente e investigadora para que tenga un impacto efectivo sobre la realidad? ¿Qué experiencias podemos generar desde nuestra área para promover la presencia de la universidad en la sociedad? En este sentido, la colaboración universitaria con otras entidades del ámbito social como museos, centros escolares, municipios... viene sucediéndose cada vez con más insistencia en las últimas décadas a través de proyectos tanto artísticos como de carácter didáctico con un marcado valor social.

En esta edición pensaremos sobre el papel de la transferencia en educación artística y pondremos en común nuestras ideas, prácticas, experiencias sobre la contribución que se hace desde la universidad a la sociedad más allá de nuestras programaciones y trabajo en las aulas universitarias.

Resúmenes

Ponencias invitadas

Construyendo Conocimientos Compartidos en Arte y Salud: 12 años de colaboración con Madrid Salud

Noemí Ávila

Universidad Complutense de Madrid

En 2011, la Universidad Complutense de Madrid y el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Salud, firman un acuerdo de colaboración en el ámbito del Arte y la Salud.

En este período de más de doce años, investigadores, docentes, profesionales de la salud comunitaria, la prevención y la promoción, y sobre todo estudiantes de grado, máster y doctorado, han realizado una intensa labor y actividad, incorporando el arte como herramienta para la salud en la ciudad de Madrid. Talleres con diferentes colectivos, intervenciones en los centros de salud comunitaria de la ciudad, becas para doctorandos, artículos y presentaciones en congresos y conferencias científicas han generado un campo de conocimiento compartido entre ambos organismos, con una transferencia directa en la ciudad de Madrid

Este intenso y constante trabajo está teniendo su reconocimiento desde que la Organización Mundial de la Salud, en 2019, lanzara el primer informe en el que reconocía el valor del arte y la cultura en la salud y el bienestar. Esta colaboración intersectorial (universidad-salud) ha sido reconocida como buena práctica por la Organización Mundial de la Salud en su reunión de expertos celebrada en diciembre de 2022, y también el consorcio europeo CultureForHealth.

Revisitar la noción de transferencia, para hablar de transformación social desde propuestas educativas en Artes Visuales

Estibaliz Aberasturi-Apraiz

Euskal Herriko Unibertsitatea

El avance de una sociedad que corre afecta también a la universidad, generando ruido, e interfiriendo en una reflexión más profunda. Se trata de una entidad con tres pilares (docencia, investigación y transferencia) y desarrollarlas supone contar con la libertad de mostrar sus resultados/saberes de diversas formas, esperando afectar o mejorar la calidad y eficacia de la sociedad. Sin embargo, el reconocimiento de esta transferencia, solo se tiene en consideración si cumple una serie de requisitos, actualmente todavía muy marcados por la escritura, condicionadas por publicaciones de impacto. Esto genera mayor fricción social y una imposibilidad por afectar a la comunidad educativa. Estas tensiones, que pueden abordarse desde las artes visuales proponiendo otros modos de relación social, no tiene reconocimiento adecuado y quedan reducidas al entusiasmo (Zafra, 2017). Cuando, sin embargo, en la formación e investigación, han sido las prácticas artísticas las que nos han ofrecido nuevas oportunidades para llevar a cabo una crítica cultural y poder explorar así nuevas vías con las que convertirnos en disidentes de un sistema de valores con el que nos cuesta convenir en ocasiones. (Gutiérrez, et al, 2021)

Propongo detenernos y revisitar la noción de transferencia, para de este modo poder comprender la idea de transformación social. Para ello me acercaré a las reflexiones de la teórica cultural holandesa, Mieke Bal y su propuesta de revisión de conceptos abiertos que "viajan" entre disciplinas. Ella propone acercarnos al objeto de estudio desde los conceptos, y me interesa poner en relación esta idea con la propuesta que hace de la exposición. La exposición como mediación artística entre las obras y los espectadores. Además, analizaremos experiencias y prácticas educativas desde las artes visuales, que nos permitan dialogar con esta idea. Considero que este diálogo puede resultar valioso para esta idea de transformar y hacerlo socialmente.

La transferencia universitaria a través de la oficina OTRI de la Universidad de Zaragoza. Proyectos didáctico-artísticos en el medio rural durante el periodo 2018-2023

Víctor Murillo-Ligorred

Universidad de Zaragoza

La oficina Otri es la gestora de la Universidad de Zaragoza por la cual transferir el conocimiento que se genera en la universidad a la sociedad. A través de la misma, el área de didáctica de la expresión plástica ha generado distintos proyectos con una vertiente social, educadora y artística con una clara vocación de intervención en el medio rural. En esta presentación se abordan los proyectos realizados más relevantes desde el año 2018 hasta la actualidad de 2023. Una pata, la de la transferencia, que complementa a la docencia y la investigación en la universidad del siglo XXI, que nos sitúa en la realidad de las necesidades actuales de las generaciones presentes y futuras. Los Proyectos realizados en Calatorao, Barbastro, Zuera, Utebo, son una apuesta por la transferencia en el área de didáctica de la expresión plástica de la Universidad de Zaragoza.

Intervenciones didácticas-artísticas en el aula jardín CICIFE, un proyecto de transferencia colaborativo

Nora Ramos-Vallecillo

Universidad de Zaragoza

El Aula Jardín Coworking es un espacio renovado y pionero que acoge experiencias innovadoras formativas al aire libre, desde el Aprendizaje Servicio, impulsando la transferencia social. Se acompaña de un Huerto Universitario, diseñado para fomentar la educación ecológica desde un enfoque inclusivo, con el CEIP Recarte y Ornat y Colegio La Salle Franciscanas, y la Fundación Háptica con personas con deprivación comunicativa y lingüística. Aúna colaboraciones interdisciplinarias y ODS desde los Grados de Magisterio en Educación Infantil y Primaria. Desde el área de educación artística, durante el curso 2022-23, se han planteado una serie de actuaciones relacionadas con la asignatura del grado y la transferencia a los centros educativos colaboradores.

De la imaginación a la realidad; un proyecto colaborativo de intervención artística en centros de salud de atención primaria

Arantxa Urdaniz

Universidad Popular de Zaragoza

"Ole mi cole" es un proyecto de trabajo colaborativo entre alumnado de secundaria y docentes de diversos colegios de la provincia de Zaragoza junto con agentes externos que trabajan de forma voluntaria. Este trabajo presenta una experiencia de Aprendizaje Servicio (APS), desarrollada mediante la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Su objetivo principal es cubrir una necesidad comunitaria por medio de un servicio solidario y un aprendizaje competencial. El alumnado gana en motivación e interés por el área artística, desarrolla habilidades creativas y metacognitivas, así como de trabajo en equipo, mejorando sus relaciones de grupo. La experiencia ayuda a que los estudiantes sean conscientes de la necesidad de adaptación y reflexión continua a la hora de realizar cualquier acción que incida en el entorno.

Si, llegó. Arte y memoria para un documentar sobre la batalla de Teruel

Irene Covaleta

Universidad de Zaragoza

Imposible olvidar, la investigación histórica y etnográfica se dan la mano en muchas ocasiones y esta vez, La Fundación Universitaria Antonio Gargallo es la institución que respalda el proyecto *Y la guerra llegó a casa*. Un nuevo, y a la vez viejo proyecto, se empieza a producir en el Campus de Teruel de la mano de varios profesores de la Universidad de Zaragoza y cuyo propósito es culminar con la grabación de un documental de animación para conservar el testimonio de la gente que vivió la Batalla de Teruel en los años 1937-1938, durante la Guerra Civil. Hemos escuchado dar razones a la sinrazón a historiadores, economistas, y políticos diciendo que las guerras son simplemente un negocio, que como hay muchas empresas que se dedican a la fabricación de armas, llegado el momento en que la imposibilidad para almacenarlas sobrepasa a las pobres empresas se provoca una guerra y se prueba el armamento... ¿perdón...? y bueno así podemos seguir fabricando y mejorando la artillería... De locos. Bueno, pues de todo esto hablaremos en el documental *Y la guerra llegó a casa*. Este proyecto va a estar dirigido por el profesor Alfonso Burgos que ya ha recibido varios premios a nivel internacional y que durante la pandemia dirigió una bella historia sobre la soledad de los más vulnerables.

EXPERIENCIA SOCIAL: Introducción y aplicación del grabado en etapas de infantil y primaria

Leticia Fayos

Universidad de Zaragoza

La presente ponencia expone cómo a través de cursos realizados con entidades de ámbito social y local de diversos municipios y llevado a cabo mediante diversos proyectos artísticos de carácter didáctico, han sido los talleres de grabado los que nos han llevado a reflexionar sobre la posible implementación del grabado en las primeras etapas de la docencia, en infantil y primaria. Después de la experiencia de los talleres realizados, nos hemos propuesto la introducción del grabado como práctica artística en el aula para el desarrollo de actitudes creativas, como herramienta para estimular las habilidades individuales y grupales, el trabajo en equipo y la estimulación visual y expresiva. Para ello nos centramos en las aplicaciones y aspectos más didácticos del grabado y sus beneficios y de cómo éste puede ser utilizado como herramienta dentro de las aulas, sobre todo de las comprendidas entre infantil y primaria, ya que, siendo una técnica a priori compleja a nivel de materiales, medios y procesos, trataremos de acercarlo y adecuarlo a las necesidades y exigencias de estas edades más tempranas.

“De la observación individual a la creación colectiva”. Evidencias y resultados dentro del programa Equ(ALL)ing, project. ERASMUS +

Pedro Zarzoso

Universidad de Zaragoza

Ejemplo de transferencia realizado con motivo del encuentro educativo del programa "ERASMUS +" Albaracín 2022. La utilización del pensamiento artístico facilitó la relación enseñanza-aprendizaje entre los participantes de distintas edades y procedencia, dando lugar a una experiencia de creación colectiva y comprensión del entorno mediante la utilización de técnicas artísticas.

Artistas contemporáneos africanos, enfoques didácticos

Clara Ocaña

Universidad de Zaragoza

La propuesta se realiza a partir de obras y artistas africanos contemporáneos desde su propia lectura de la realidad, donde el alumnado occidental puede reenfoque los conflictos entre las diferentes culturas a través del arte, dejando espacio a entornos culturales diferenciados y visibilizando el etnocentrismo, los estereotipos y el funcionamiento del neocolonialismo. (Revilla y Obis, 2016; Revilla, Llevot, Molet y Astudillo, 2018). El objetivo es plantear una pedagogía intercultural por medio de las artes con capacidad para abordar problemas raciales, de discriminación y de prejuicios, dentro de la aplicación de la teoría crítica de la raza desde posiciones coloniales.

Transmisiones e interdependencias artísticas y de aprendizaje en contextos reales

María Enfedaque

Universidad de Zaragoza

La siguiente comunicación describe experiencias fuera del aula y colaboraciones realizadas con centros educativos. En concreto entre las prácticas docentes desde el grado de Educación Infantil y Primaria. La buena sintonía entre las profesionales de ambos ámbitos y el hecho de haber colaborado en anteriores ocasiones con alguno de los centros ha ayudado a reflexionar y diseñar acciones que inciden en la calidad de enseñanza de todos los niveles. Prácticas que se han llevado a cabo desde la propia arquitectura académica de la Facultad de Educación como el Programa de Formación del Profesorado, Hipatia, o Programas de Innovación Estratégica de Titulaciones.

Transferencias desde la educación artística a la universidad, la sociedad y la familia: algunas reflexiones, ideas y experiencias

Martín Caeiro y Sara Fuentes

Universidad de Zaragoza

Pensar sobre el papel de la transferencia en educación artística implica identificar en primer lugar qué es "educación artística" y qué valor aporta en el contexto formativo, social y cultural universitario. En este sentido, la Educación Artística es aquella que crea al enseñar, investigar e idealmente en el propio acto de transferir. Y así las posibilidades se abren más allá de lo común para dar sentido a lo propio como un valor no solo social o económico sino también educativo. Se exponen aquí algunas ideas y reflexiones en torno a las transferencias tanto desde la Educación Artística como desde el binomio Arte y Educación."

Conferencias didácticas performativas como nexo de unión entre la universidad y el mercado laboral. Masterclass a través del performance, lo visual y lo audiovisual

Raúl Ursua

Universidad de Zaragoza

Los recién egresados en estudios artísticos de grado superior, experimentan un gran vacío al finalizar la universidad. Adquieren conocimientos teórico-práctico pero carecen de una información fundamental en la primera fase de inserción laboral y en su primer periodo posterior. A través de la experiencia, se hacen conscientes de la necesidad de haber recibido algunos consejos básicos relacionados con la meta laboral que quieren conseguir. Esta información la van adquiriendo en su mayoría, a través del método ensayo-error. Esta propuesta plantea resolver ese vacío de información a través de la creación de un ciclo de conferencias performáticas multidisciplinares que huyen de la clase magistral. Tiene lugar en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja en Zaragoza. En ellas los alumnos/as reciben un feedback del mundo laboral al que se quieren incorporar, a través de acciones visuales y audiovisuales con el producto artístico final in situ. Los ponentes son profesionales emergentes de reconocido prestigio nacional e internacional, que ya han alcanzado metas importantes.

La educación patrimonial en la formación del profesorado. Acciones educativas desde la didáctica de las ciencias sociales

Alodia Rubio Navarro y Silvia García Ceballos

Universidad de Zaragoza

La necesidad de visibilizar y sensibilizar a los futuros docentes con la diversidad patrimonial, así como descubrir su potencial educativo y desarrollar las competencias docentes propias de la materia para aplicarlas en su práctica profesional, hacen que la educación patrimonial sea una pieza fundamental que ha de estar presente en los grados formativos de los futuros docentes. Por ello, desde la Didáctica de las Ciencias Sociales se diseñan acciones educativas que abordan el patrimonio como elemento central en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. A lo largo de esta propuesta se compartirá el enfoque relacional con el que se trabaja en el aula, basado en la secuencia procedimental definida por Fontal (2003) y se expondrán algunas de las prácticas que se han llevado a cabo, especialmente aquellas que conectan con la educación artística y que nos dan lugar al encuentro de sinergias.

Educación visual y plástica en educación primaria: entendiendo los objetivos de desarrollo sostenible de manera creativa

Víctor Solanas

Instituto Goya

En la presente comunicación se analiza brevemente el habitual desarrollo del currículo artístico en educación primaria –segundo y tercer ciclo, principalmente- y se proponen algunas posibilidades que nos permitan trabajar con el alumnado de manera creativa y novedosa, contemplando la inclusión de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y haciendo de la participación el motor del desarrollo emocional de los alumnos y alumnas.

Se propone evitar la compra de materiales de precio reducido cada vez que se plantea una actividad artística e intentar explorar las opciones que ellos encuentren en sus casas, y en el entorno y contexto cercano y cómo las pueden incorporar. También se tratarán posibilidades transversales a los habituales trabajos murales –realizados con cartulinas, papel continuo...- a través del vídeo-arte y los trabajos de animación sencilla, básica, como posibles sustitutos de esos murales, en los que la inversión y desperdicio de material es, en ocasiones, excesivo. La idea es despertar mínimamente el interés por la utilización creativa –no exclusivamente lúdica- de los dispositivos digitales en casa mediante la realización de mínimas acciones artísticas de edición de imagen fija o vídeo, trabajando con fotografías afines a sus gustos y vinculadas emocionalmente con su contexto –familiares, amigos...

Interdisciplinariedad didáctica en primaria: un proyecto entre la educación artística y la expresión corporal en alumnado con riesgo de exclusión social

Alba Rúa

Graduada en Magisterio

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) defiende la importancia que tienen los espacios artísticos para la educación en la etapa de Primaria, a través de la convergencia existente entre la expresión artística y la expresión corporal con el descubrimiento de los conceptos del body paint y el acrosport. Se plantea una alternativa innovadora para el aprendizaje del alumnado para abordar en el Área de Educación Artística y en el Área de Educación Física a través de un proyecto interdisciplinar donde se borran las fronteras de las áreas de conocimiento y se tiende a un aprendizaje globalizador, donde estos surgen de manera integradora. El espacio artístico ha formado parte del repertorio de recursos dentro de la etapa de Educación Infantil, pero, prácticamente inexistente en la etapa de Educación Primaria. Con este proyecto se defienden las posibilidades que ofrece el arte contemporáneo con sus espacios artísticos, donde el alumnado como protagonista de su aprendizaje, puede relacionarse con el espacio libremente, trabajando así diferentes habilidades afectivas y culturales que apoyen el desarrollo globalizador, a través de diferentes relaciones, interpretaciones, sentimientos y cambios dentro de un mismo recurso. Se expondrá el diseño y planificación del proyecto para la etapa de Educación Primaria realizado en el Colegio Público Santo Domingo (Zaragoza) y los resultados obtenidos de las mismas, analizando el proyecto, el alumnado y la docencia.

Creando un océano en las aulas de Educación Infantil: un proyecto sobre educación medioambiental y conciencia ecológica a través del arte y el reciclaje

Elena Casado

Graduada en Magisterio

En este Trabajo Fin de Grado se presenta una propuesta desde la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos artísticos para el aula de infantil, centrándonos en la educación ambiental y consiguiendo una combinación entre arte, ciencia y reciclaje. Este proyecto gira en torno a los océanos, la importancia de cuidarlos y protegerlos, haciendo a su vez conscientes a los niños del impacto que nuestras acciones tienen en el medio que nos rodea y las posibles soluciones: el uso de hábitos de reciclaje, reutilizar o reducir el uso de plásticos en nuestro día a día. En este proyecto, la participación de las familias será fundamental para el éxito de las actividades que se proponen, desde su participación en la recolecta de materiales para su uso posterior en el aula, su colaboración en los talleres que se implementarán, hasta la decoración del aula o el acompañamiento al alumnado en clase. Una participación de la familia activa y directa también desde el hogar. Consideramos necesario trabajar con metodologías donde los niños y las niñas sean el centro de su propio aprendizaje, participen de manera activa y tengan que poner en uso su pensamiento crítico, así como cooperar con sus compañeros. Este proyecto les sitúa en los océanos y en el universo de experiencias que este posibilita para trabajar en la edad infantil.

10.5281/zenodo.7950117

Departamento de
Expresión Musical,
Plástica y Corporal
Universidad Zaragoza

**Facultad de
Ciencias Humanas y de
la Educación - Huesca**
Universidad Zaragoza

Facultad de Educación
Universidad Zaragoza